

BOSHLANG‘ICH SINFDAN O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Choriyeva Aziza G‘ayrat qizi
Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi
+99894-521-21-41

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648543>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari yoritilgan. Ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda o‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan metodlar tahlil qilingan. Shuningdek, boshlang‘ich ta’limda o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlashda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuv, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ta’lim samaradorligi, o‘quv jarayoni, ijodiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы использования современных педагогических технологий в процессе обучения в начальных классах. Проанализированы внедрение инновационных подходов в образовательный процесс, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, а также методы, направленные на развитие самостоятельного и творческого мышления учащихся. Также обоснована роль современных технологий в повышении эффективности учебного процесса в начальном образовании и в укреплении знаний, умений и навыков учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, современные педагогические технологии, инновационный подход, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), эффективность обучения, учебный процесс, творческое мышление.

Abstract: This article discusses effective methods of using modern pedagogical technologies in the process of teaching in primary grades. The methods aimed at introducing innovative approaches to the educational process, interactive methods, information and communication technologies, and developing independent and creative thinking of students are analyzed. The role of modern technologies in increasing the effectiveness of the educational process in primary education, strengthening students' knowledge, skills and qualifications is also substantiated.

Keywords: primary education, modern pedagogical technologies, innovative approach, interactive methods, information and communication technologies (ICT), educational effectiveness, educational process, creative thinking.

Kirish.

Ta’lim bu o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro faol hamkorlik jarayoni hisoblanib, uni to‘g‘ri tashkil etish ta’lim sifatini oshirishda eng asosiy omillardan biridir. O‘qituvchi o‘z bilim, ko‘nikma va malakalari asosida o‘quvchilarga dars jarayonini tushuntiradi, ularning o‘zlashtirishini ta’minlashi hamda ulardagi o‘zgarishlarga e’tibor berib borishi kerak. O‘quvchilarda o‘zlashtirish jarayoni natijasida ulardan foydalanish

qobiliyatlari ham shakllanadi. Ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o’quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta’lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta’lim maqsadi jamiyat ehtiyoji bilan bog’liq holda shakllanadi. U har doim ayni davrdagi ijtimoiy tizim – ya’ni jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti bilan bog’liq bo’ladi. Shuning uchun ham, ta’lim-tarbiya maqsadi bir-biriga mos bo’lishi kerak. Ba’zi manbalarda ta’limning asosiy maqsadi — shaxsga bilim, ko’nikma va malakalar berish orqali uni har tomonlama rivojlantirish, mustaqil hayotga va mehnat faoliyatiga tayyorlash hamda insonni intellektual, ma’naviy va jismoniy jihatdan kamolga yetkazish, jamiyatda moslashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo’shishga yo’naltirilgan jarayon sifatida ta’kidlangan. Ta’limiy maqsad asosida o’quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash orqali mantiqiy tafakkurni rivojlanadi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma’naviy, axloqiy tarbiya beriladi.

Tahlil va natijalar

Ulug’ donishmandlardan biri “... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o’qit”, degan ekan. Yurtimizda ta’lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma’noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma’noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o’zgarish bo’ldi, desak xato bo’lmaydi. Bugungi kunda ta’lim tizimi tubdan yangicha bo’ldi, o’quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar, interfaol metodlar hamda innovatsion g’oya asosidagi yondashuvlar keng qo’llanilmoqda. Ta’limda zamonaviy texnologiyalardan va ilg’or pedagogik jarayonlardan foydalanish o’quv jarayonining samaradorligini oshiribgina qolmay, tanqidiy fikrlovchi mustaqil barkamol yosh avlodni tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Buning sabablaridan biri yaqinroq o’quvchilarga tayyor bilimlar dars jarayonida an’anaviy shaklda olib borilgan, bu esa o’z navbatida barcha o’quvchilarda o’qishga nisbatan ishtiyoqini bir xilda oshira olmagan. Hozirgi kundagi zamonaviy ta’lim texnologiyalari hamda interfaol metodlardan foydalanish o’quvchilarning o’qishga bo’lgan qiziqishini, ularning tanqidiy fikrlash, tahlil qila olish, tafakkur jarayonlariga o’zining ta’sirini ko’rsata oldi. O’qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, bilim olishi hamda tarbiyalanishiga sharoit yaratadi shu bilan birga yo’naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Zamonaviy darslarda o’quvchi faol ishtirokchi, o’qituvchi esa yo’naltiruvchi vazifasini bajaradi. Shu bois dars jarayonlarida ta’lim metodlarini to’g’ri tanlay bilish, ularni o’rinli qo’llash katta ahamiyat kasb etadi. Ta’lim metodlari o’qituvchi va o’quvchining o’zaro faoliyatini tashkil etuvchi bilim, ko’nikma va malakalarni egallashga yo’naltirilgan usullar deya ta’riflanadi. Ta’limni samarali tashkil etish uchun qo’llanuvchi metodlar ham alohida turlarga bo’linadi va tasniflanadi. Shuningdek, so’z orqali o’qitish metodlari, ko’rgazmali metodlar, amaliy metodlar, interfaol metodlar shular jumlasidandir.

Boshlang’ich ta’lim jarayonida so’z orqali o’qitish metodlari muhim didaktik vosita hisoblanadi. Ushbu metodlar o’qituvchining og’zaki nutqi orqali bilim berish, tushuntirish va o’quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularga suhbat, hikoya, tushuntirish hamda savol-javob metodlari kiradi.

Suhbat metodi o’quvchilarni faol fikrlashga undaydi. Bu metodda o’qituvchi yo’naltiruvchi savollar orqali bolalarning mavjud bilimlariga tayanadi va ularni yangi bilimni mustaqil xulosa qilishga olib keladi. Masalan, ona tili darsida gap bo’laklarini o’rgatishda

savollar orqali o‘quvchilarni mustaqil aniqlashga yo‘naltirish mumkin. Bu usul mantiqiy fikrlash va nutq rivojiga yordam beradi.

Hikoya metodi ayniqsa boshlang‘ich sinflarda samarali hisoblanadi. O‘qituvchi mavzuni obrazli, sodda va tushunarli tarzda bayon qiladi. Masalan, tabiatshunoslik darsida fasllar almashinuvi yoki hayvonlar hayoti haqida qiziqarli hikoya orqali tushuntirish bolalarda qiziqish uyg‘otadi va mavzuni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.

Tushuntirish metodi murakkab tushunchalarni izchil va aniq bayon qilishga qaratilgan. Bu metod matematika darslarida yangi qoida yoki misol yechish tartibini o‘rgatishda samarali qo‘llaniladi. O‘qituvchi mavzuni oddiydan murakkabga qarab borish tamoyili asosida tushuntiradi.

Savol-javob metodi esa bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu metod o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ularning fikrini erkin ifodalashga imkon yaratadi.

So‘z orqali o‘qitish metodlari boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning nutq madaniyati, mantiqiy tafakkuri hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta’lim samaradorligini yanada oshiradi.

Ko‘rgazmali metodlar bu – o‘qitish jarayonida ko‘rish orqali ta’lim berish usullari bo‘lib, bunda o‘quvchining yangi yoki murakkab materialni o‘rganishiga yordam beradi. Bu metodlar ta’lim jarayonini yanada qiziqarli, tushunarli va samarali qiladi, chunki bolalar ko‘pincha ko‘rish orqali yaxshiroq o‘rganadilar va eslab qoladilar. Ko‘rgazmali metodlar zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalangan holda rasm, sxema, diagramma, video, slaydlardan foydalanish va namoyish qilish orqali amalga oshiriladi.

Ko‘rgazmali metodlar murakkab jarayon va tushunchalarni o‘quvchilarga tushunarliroq yetkazish maqsadida rasm, sxema, diagramma va grafik tasvirlar orqali bayon etishga asoslanadi. Masalan, tabiiy fan darslarida o‘quvchilarga relyef mavzusini grafik chizma va sxemalar orqali yangi mavzuning o‘zlashtirish jarayonini yanada samarali tashkil qilish mumkin.

Dars jarayonlarida video va slaydlardan foydalanish ta’lim sifatining samarali bo‘lishiga yordam beradi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida proyektor, planshet va kompyuter kabi texnik vositalardan foydalanish orqali slaydlar asosida mavzuni bosqichma-bosqich tushuntirish, o‘quvchilarda mustahkam va tizimli bilim hamda tushunchalarni shakllantirish imkoniyati yaratilmoqda.

Zamonaviy ta’lim jarayonida qisqa videomateriallardan foydalanish o‘quvchilarning mavzuni ko‘rgazmali va obrazli tarzda idrok etishiga xizmat qiladi. Video vositalar orqali berilgan ma’lumotlar o‘quvchilarda mavzu yuzasidan aniq tasavvur hosil qilish, e’tiborni jamlash hamda bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ko‘rgazmali metodlar boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning e’tiborini jalb etishda, tushunishni osonlashtirishda va bilimni mustahkamlashda juda muhim vositadir. Ularni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta’lim jarayonini yanada samarali qiladi hamda o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Amaliy metod – o‘quvchilarning faoliyati orqali bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan o‘qitish usulidir. Bu metodda o‘quvchi nafaqat tinglaydi, kuzatadi, balki bajaradi, sinaydi hamda tajriba qiladi. Shu orqali o‘quvchi faqat nazariy jihatdan emas, balki nazariyani amaliyot bilan bog‘lashni o‘rganadi hamda mustaqil ravishda topshiriq bajarish orqali unda o‘zlashtirish jarayoni yuqori darajada shakllanadi. O‘quvchilar olingan bilimni mustahkamlash uchun takroriy topshiriqlar bajaradi va bu orqali bilim

mustahkamlanadi va malaka shakllanadi. Masalan, tabiiy fan darslarida “O’simlik” mavzusida o’simlikning o’sishini tajribalar orqali tushuntirish nazariy bilimni amaliyot bilan bog’lab tushuntirish imkonini beradi. Yana bir misol sifatida matematika darslarini keltirsak, o’quvchilar nazariy bilimdan so’ng misollarni mustaqil bajarishi mavzuning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Ta’lim metodlaridan yana biri interfaol metodlar hisoblanib, unga “Aqliy hujum”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Venn diagrammasi” kabilarni kiritish mumkin. Interfaol metodlar o’quvchilarning darsdagi faolligini oshirishda, fikrlash doirasini kengaytiradi, mustaqil ishlashga undaydi. Bunday metodlar orqali o’quvchilar o’z fikrini ifoda etadi, tahlil qiladi hamda xulosa chiqaradi. Shu bilan birga qatorda jamoada ishlash ko’nikmasi hamda ularning nutqiy faoliyati ham shakllanib boraveradi.

Ta’lim jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o’quvchilarning nutqiy faoliyatiga ham ta’sir ko’rsatadi. O’quvchilarga ta’limiy metodlar qo’llanilganda jamoada ishlash ko’nikmasi, muloqot samaradorligining oshishida ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda o’quvchilar o’zlarini erkin va o’z fikrini mustaqil bayon qilishga o’rganadi. Ta’limda o’quvchi shaxsini fikrlashga, o’zgaralar fikrini anglash va shu fikrni og’zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o’rgatish masalasiga e’tibor qaratilgan bo’lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o’rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o’rganiladi.

Ta’lim metodlariga qo’yiladigan asosiy talablar mavjud:

1. Ta’lim metodlari o’quvchi yoshiga mos bo’lishi kerak;
2. Metodlar o’tilayotgan mavzuning mazmun-mohiyatiga mos bo’lishi kerak;
3. Metodlarni o’tkazish vaqti aniq bo’lishi kerak;
4. Metodlar ham ta’limiy ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lishi kerak;
5. Metodlarning o’tkazilishi maqsadi, ahamiyati belgilanishiga kerak.

Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina ta’lim samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta’lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Xulosa

Har bir metodni o’quvchilarning ehtiyojlari va mavzuning xususiyatlariga mos ravishda tanlash lozim. Innovatsion metodlarni an’anaviy usullarga qo’shib ishlatish orqali ta’lim sifatini oshirish mumkin. Zamonaviy texnologiyalarni o’qitish jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun pedagoglarning doimiy ravishda o’z ustida ishlashi zarur. O’qitish usullari ta’lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

An’anaviy va innovatsion metodlarning uyg’unlashuvi ta’limda yangi imkoniyatlarni ochadi, o’quvchilarning bilim olishdagi faolligini oshiradi va ularning ijodiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik metodlarning rivojlanish dinamikasi o’qituvchilarni yangi texnologiyalar va yondashuvlarga moslashishga undaydi, shu bilan birga, ta’lim jarayonining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Har bir o’qitish metodini maqsadga muvofiq tanlash, o’quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda uni qo’llash orqali ta’limda yuqori natijalarga erishish mumkin. Shuningdek, ta’lim metodlarining o’zgaruvchanligini hisobga olib, pedagogik ishda innovatsiyalarni joriy qilish va ularni doimiy ravishda tahlil qilib borish ta’lim sohasida samarali rivojlanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Nurullayeva Sh.U., Aslonova O., Choriyeva F. Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi: O’quv-uslubiy qo’llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2018. – 240 b.

2. Avliyakov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2014. – 176 b.
3. Eshmuxammedov R. O‘quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash uslubiyati. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2012. – 160 b.
4. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2006. – 192 b.
5. Ziyamammedov B. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2010. – 224 b.
6. Ibragimov H., Yuldashev A. Pedagogika. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2013. – 320 b.
7. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – 32 b.